

ЁШЛАРНИ РАДИКАЛИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ҒОЯЛАРИДАН АСРАШ – ДАВР ТАЛАБИ

Раҳмиддин Пардаев Нуруллаевич

Жиззах вилояти ИИБ ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13377725>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинади. Мамлакатимиз ҳуқуқий тизими ва халқаро қонунчиликка кўра, экстремизм ва терроризм жиноят ҳисобланиб, уларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш муҳим вазифалардан биридир. Мақолада экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари, уларнинг тарқалишига қарши курашиш стратегиялари, шунингдек, ёшлар орасида экстремизм ва терроризмнинг олдини олиш бўйича таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: Экстремизм, терроризм, ҳуқуқий асослар, олдини олиш, профилактика, ёшлар, жамият, Ўзбекистон.

Экстремизм ва терроризм ХХI асрга келиб, энг хавfli ижтимоий иллатлардан бирига айланди. Экстремизм бағрикенглик, ранг-баранглик ва ҳамфикрликни рад этиши билан мамлакат тараққиёти ва фуқаролар ҳамжиҳатлигига раҳна солмоқда. Бугунги глобаллашув даврида радикализм ва экстремистик ғояларнинг дунё бўйлаб тарқалиши янада авж олаётганлиги, бутун инсоният, айниқса, ёшлар онги ва қалбига бўлган салбий таъсири ҳам ортиб бормоқда. Экстремистик ташкилотларнинг аъзолари Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб дин ниқоби остида ёшларимизни зўравонликка, миллий ўзлик ва оилавий қадриятларни тан олмасликка ундаш орқали жамиятда мурасасизлик, бузғунчилик ва радикал қарашларнинг тарқалишига сабаб бўлмоқда.

Жамиятда ижтимоий онгининг ўзгариши билан ижтимоий муносабатлар ҳам ривожланиб боради. Жамият ва унинг ҳолати аслида инсон онгининг инъикоси. Фуқаролар қандай эзгу амаллар маърифати билан қуролланган бўлса, ана шу руҳий қудрат истакларининг ҳосиласини олади. Бу жараён улкан тўлқин сифатида миллатнинг муштарак мақсадларида намоён бўлади. Тарихга назар ташлайдиган бўлсак кишилиқ жамиятининг ривожланиши, табиат ва атроф муҳитни ўрганиш, улар билан мулоқотга кириш ҳамда уларни инсон манфаатига мувофиқлаштириш барча даврларда муҳим омиллардан бир бўлиб, бу борада турли қараш ва назариялар шаклланган. Бу жараён индивидуалликни касб этиб, ностандарт кўринишни ўзида акс эттирган

ҳолда оддий одамдан тортиб олимларнинг ёндашувларида ностандартлик, қарама-қаршилик ва зиддиятли фикр-мулоҳазаларни юзага келишига асос бўлган ҳолда тараққиёт томон инсониятни йўналтирган омил ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан олиб қарайдиган бўлсак, ностандарт тафаккур тарзи инсон табиатига хос бўлиб, инсон ўз ҳаётида ижодкорлик билан дуч келади ва унинг қайсидир жиҳатини ўзгартиришда, янги бир даврни бошланишига, ҳар бир шахснинг ўзига хос хислатлари ва фазилатлари асосий ўринни эгаллайди.

Инсон дунёга келиши билан бирор ғоянинг таъсирида бўлмайди. У ўзлигини англаб, атрофни идрок этишни бошлагандан жамиятдаги таъсирлар, ҳаётидаги маънавий бўшлиқлар сабаб радикал ва экстремистик ғоялар таъсирига тушади. Бунда шахс ўзининг шу каби ғоялар таъсирига тушган ҳолатини англамайди ва ғоялар таъсирида тушунган қарашларини тўғри деб билади. Бу эса шахснинг радикал ғоялар таъсиридан чиқариш жараёнини қийнлаштиради. Шу сабабли муқаддас динимизда қораланган, қадриятларимизга зид бўлган ва анъаналаримиз қабул қилмайдиган радикализм, экстремизм ва терроризм каби иллатлардан ёшларимизни асраш, уларнинг тарқалишига хизмат қилаётган ҳар қандай фаолиятга чек қўйиш юзасидан чора-тадбирларни белгилаш, бу борада миллий ва халқаро тажрибалардан фойдаланиш давлатимиз сиёсатининг муҳим йўналишларидан ҳисобланади.

Республикамизда сўнгги йилларда экстремизм ва терроризмга қарши маърифий йўл билан кураш олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу йўлда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, экстремистик оқимлар сафига адашиб кириб қолган, қўли қонга ботмаган ва қилган ишидан чин дилдан пушаймон бўлганларга нисабатан кечиримлилик сиёсатини олиб бориш, ёш авлодни турли бузғунчи оқимлар сафига кириб қолишларининг олдини олиш бўйича мунтазам тарғибот ишларини олиб бориш долзарб вазифалардан бирисифатида белгиланган.

Ислом дини ниқоби остида фаолият кўрсатаётган экстремистик оқимлар муайян даврда устувор бўлган кўплаб омиллар, турли жараёнларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида пайдо бўлган деб тушуниш мумкин. Дин ниқоби остида пайдо бўлган экстремистик ҳаракатларнинг ғоявий илдизлари ислом тарихининг биринчи асрига бориб тақалишини кўрсатади. Республикамиз биринчи Президенти **“Асримиз вабоси бўлмиш бу жирканч иллатнинг фақат шафқатсиз**

кўринишларини эмас, балки илдиэларига етиб бориб, жамият ҳаётидан, дунё халқлари ҳаётидан уни таг-томири билан суғуриб ташлаш – барча давлатларнинг энг долзарб вазифаси бўлиши керак, бу йўлда барчамиз бир тан, бир жон бўлиб ҳаракат қилишимиз, қаттиқ кураш олиб боришимиз шарт” – деб таъкидлаган.

Ҳозирда Республикада терроризм ва экстремизм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш, бу борада аҳолининг мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш ҳамда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича ташкилий-амалий чора-тадбирларни кучайтириш»¹ вазифаси алоҳида белгиланган.

2021 йил 1 июлда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6255-сонли Фармони билан Ўзбекистон Республикасининг экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича 2021 — 2026 йилларга мўлжалланган Миллий стратегияси тасдиқланди. Стратегияда экстремизм ва терроризмга қарши курашишдаги мавжуд тажриба, шунингдек, минтақа давлатларидаги мазкур таҳдидларга қарши курашиш бўйича ҳолатнинг қиёсий таҳлиллари тадқиқ қилинган ҳолда Марказий Осиёда экстремистик ва террорчилик фаолиятининг ўзига хос жиҳати, миллий, ижтимоий, диний ҳолатлари ўрганилиб, тадбиқ қилинди.

Стратегиянинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

- экстремизм ва терроризм ғоялари тарқалишининг олдини олиш мақсадида ватанпарварлик, анъанавий қадриятлар ва бағрикенглик мафкурасини тарғиб қилиш;
- вояга етмаганлар ва ёшлар орасида экстремизм ва терроризм ғоялари тарқалишининг олдини олиш;
- аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг экстремизм ва терроризмга қарши курашишдаги ролини кучайтириш;
- узоқ муддат хорижда бўлган фуқароларни экстремизм ва терроризм ғоялари таъсиридан ҳимоя қилиш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-иловаси 2.4-банди // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017. №6. 70-модда.

- Интернет жаҳон ахборот тармоғидан экстремистик ва террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши курашиш;
- фуқаролик жамияти институтлари ва оммавий ахборот воситаларининг экстремизм ва терроризмга қарши курашишга кенг жалб қилиш;
- экстремистик ва террорчилик ҳаракатларини содир этганлик ҳамда уларни молиялаштирганлик учун ҳуқуқий таъқиб ва жавобгарликка тортиш чораларини такомиллаштириш;
- экстремизм ва терроризмга қарши курашиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;
- ушбу соҳадаги халқаро ва минтақавий ҳамкорлик каби устивор йўналишлар белгиланган.

Мамлакатимизда ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялаш, уларнинг ҳаётга мустақил қадам қўйишлари учун барча зарур шароитларни яратишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2023 йил 11 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-158-сон Фармони билан «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тасдиқланди.

Мазкур стратегияга мувофиқ ёшларнинг юртга садоқат, ватанпарварлик, бағрикенглик, юрт тинчлиги, осойишталиги ва барқарорлигини ҳимоя қилиш салоҳиятини янада юксалтириш, миллий ахборот майдонида қонунчиликка риоя этилишини таъминлаш, ахборотдан фойдаланиш маданиятини юксалтириш ҳамда аҳолини ёт ва деструктив маълумотлар таъсиридан ҳимоя қилиш ҳамда радикаллашувнинг олдини олиш бўйича мутассадди идораларга бир қатор вазифалар юклатилди.

Бундан ташқари 2024 йилнинг «Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили» деб номланиши ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги ишлар натижадорлиги ва ёшлар билан ишлаш самарадорлигини ошириш борасида олдинда турган муҳим вазифаларни белгилаб берди.

Ёшларни Маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун қуйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, ҳар бир ёш авлодда инсонийлик, ватанпарварлик, миллатпарварлик, бағрикенглик, меҳнатсеварлик, ўзаро тотувликни шакллантириш, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга эътиборни янада кучайтириш;

Иккинчидан, таълим муассасаларида, айниқса, умумий ўрта таълим мактабларида таҳсил олаётган ёшлар учун ўқув машғулотида,

дарсларда ахборот психологик хавфсизлик, интернетдан фойдаланиш маданияти, ижтимоий тармоқларнинг салбий тарафлари хусусида тушунтириш ишларини кучайтириш;

Учинчидан, оилада – ота-онанинг фарзандлар тарбиясидаги шахсий намунаси асосида оилада китобхонлик, спорт ва санъатга, миллий анъана ва қадриятларга ҳурматини янада шакллантириш.

Туртинчидан, келажак авлодни бир-бирларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг бадиий адабиёт ва санъатга қизиқишларини кучайтириш, сабр-тоқатли килиб тарбиялаш;

Бешинчидан, ёшлар бўш вақтларини мазмунли ўтказишлари учун уларни турли қўшимча машғулотларга, жумладан, касб-ҳунар марказлари, тил ўрганиш масканларига қамраб олиш даражасини янада кенгайтириш лозим. Мактабгача таълим муассасаларидан бошлаб уларнинг спорт ва санъат билан шуғулланишлари учун кенг имкониятлар яратиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги глобаллашув даврида халқимиз ўзининг ижтимоий тараққиётга бўлган интилиши ва чуқур маънавий салоҳияти билан янги Ўзбекистонни барпо этмоқда. Замонавий шароитда мамлакатимизда жамият ва инсон фаровонлиги, ижтимоий-маънавий такомилни таъминлаш борасида муҳим, ўз навбатида юксак марралар ва буюк истиқболни кўзлаган дастурий чора-тадбирлар олиб борилмоқда. Ўз-ўзини ривожлантиришга қодир шахсни шакллантириш, бугунги олаётган ҳар нафасини шу эл, шу халқ тинчлиги, давлат тараққиёти учун сафарбар қилиш, умуман олганда кечаги натижа, кечаги қараш ва мезонларни бугун тарихга айланди деб ҳисоблашимиз, шу вақтга қадар эришган ҳар қандай марраларимиз бизни қониқтирмаслиги ҳамда мана шу ўй ва фикрларимизни миллий феноменга айлантirmoғимиз керак ва шу билан бирга экстремизм ва терроризмга қарши курашда аҳолининг, айниқса, ёш авлоднинг турли ёт оқимлар таъсириги тушиб қолишларига йўл қўймаслик, уларни интернет орқали тарғиб қилинаётган турли ғоявий ва ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш бўйича тадбирлар кўламини янада кенгайтириш, терроризм ва экстремизм ғояларига қарши йўналтирилган комплекс илмий тадқиқотлар ва китоблар тайёрлаш ва нашр этиш ҳамда бағрикенглик ғояси ва тинчликни мустаҳкамлаш масаласини илгари суриш орқали Ислом динининг асл мазмун-моҳияти юзасидан семинарлар ва конференциялар ташкил этиш, ушбу йўналишда фуқаролик жамияти институтларининг ролини янада ошириш мақсадга

мувофиқ. Шундагина юртимизда ҳукм сураётган тинчлик ва бағрикенглик муҳитини асраш ва уни келажак авлодаларга ҳам етказиш имконига эга бўламиз.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. То'лдирилган иккинчи нашри. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – В. 253.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 71-модда. Тошкент 2023 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси.
4. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.
5. “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”, “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси прокуратураси тўғрисида”, “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги Қонунлари.